

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14957931>

O‘ZBEKISTONDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI BO‘YICHA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI TAQDIM ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

A.Xudaykulov,

Termiz davlat universiteti “Moliya” kafedrası dotsenti v.b., PhD.

Termiz, O‘zbekiston,

E-mail: amir7x@mail.ru; xudoyqulova@tersu.uz

ORCID: 0000-0001-8915-5962

N.M. Sharipova,

Termiz davlat universiteti “Buxgalteriya hisobi” mutaxassisligi

1-bosqich magistranti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada 1-sonli “Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish” nomli MHXS (moliyaviy hisobotning xalqararo standartlari) bo‘yicha moliyaviy hisobot shakllarini tuzish uchun boshlang‘ich hisob ma‘lumotlarini shakllantirish va uning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish hamda hisobot shakllarini huquqiy jihatdan talqin qilish masalalari ko‘rib chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Moliyaviy hisobotning xalqararo standartlari, buxgalteriya hisobining milliy standartlari, moliyaviy holat, xususiy kapital, umumlashgan daromadlar, foyda, zarar, moliyaviy hisobot shakllari.*

SPECIFIC FEATURES OF FINANCIAL REPORTING PRESENTATION IN UZBEKISTAN IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

***Abstract:** The given article addresses the issues of forming initial accounting data for the preparation of financial reporting forms in accordance with IFRS (International Financial Reporting Standards) No. 1 'Presentation of Financial Statements,' as well as studying their specific features and the legal interpretation of the reporting forms.*

***Key words:** international financial reporting standards, national accounting standards, financial position, private capital, consolidated income, profit, loss, financial reporting forms.*

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы формирования исходных учетных данных для составления форм финансовой отчетности в соответствии с МСФО (международными стандартами финансовой отчетности) № 1 «Представление финансовой отчетности», а также изучение их специфических особенностей и правовая интерпретация форм отчетности.

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, национальные стандарты бухгалтерского учета, финансовое положение, собственный капитал, обобщенные доходы, прибыль, убыток, формы финансовой отчетности.

KIRISH. Moliyaviy hisobotning maqsadi - xo'jalik sub'ektining moliyaviy holatidagi o'zgarishlar to'g'risidagi axborotlarni ma'lum bir hisobot sanasiga taqdim etishdan iborat. Biroq moliyaviy hisobotlar iqtisodiy qarorlar qabul qilish uchun foydalanuvchilarga zarur bo'lgan joriy barcha axborotlarni o'z ichiga olmaydi, chunki hisobot asosan bazis, ya'ni o'tgan hisobot davri uchun natijalarni ko'rsatadi.

MHXSga muvofiq moliyaviy hisobot – bu MHXS ga o'tgan xo'jalik yurituvchi subyektlarning tegishli hisobot sanasiga moliyaviy holatini va natijalarini ochib beruvchi hisobotlar va unga ilovalar hisoblanib, uning asosiy shakllari quyidagilardan iborat:

1-jadval.

Miliy hamda xalqaro moliyaviy hisobot shakllari o'rtasidagi bog'liqlik va farqlar

MHXS ga muvofiq moliyaviy hisobot shakllari	BHMS ga muvofiq moliyaviy hisobot shakllari	Taqdim etishning davriyligi	
		Yirik korxonalar uchun	Kichik korxonalar uchun
Moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot 1-shakl	Buxgalteriya balansi – 1-shakl	Har chorakda o'sib boruvchi yakun bilan	Yiliga bir marotaba
Foyda va zararlar hamda umumlashgan daromad to'g'risidagi hisobot 2-shakl	Moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot – 2-shakl	Har chorakda o'sib boruvchi yakun bilan	Yiliga bir marotaba
Pul mablag'lari harakati to'g'risidagi hisobot 3-shakl	Pul oqimi to'g'risida hisobot – 4-shakl*;	Har yarim yillikda o'sib boruvchi yakun bilan	Taqdim etilmaydi
Xususiy kapitalning o'zgarishi to'g'risidagi hisobot 4-shakl	Xususiy kapital to'g'risida hisobot – 5-shakl;	Yiliga bir marotaba	Taqdim etilmaydi

* *O'zbekiston Respublikasida 3-shakldagi "Asosiy vositalar harakati to'g'risida hisobot" ni tuzish va taqdim etish 2012-yilning 15-oktyabridan boshlab bekor qilingan.*

MHXSga muvofiq buxgalteriya balansi xalqaro bozorda faoliyat yurituvchi, xorijiy investitsiyalarni jalb qiluvchi yoki qonun talablariga muvofiq bunday hisobotlarni taqdim etishi shart bo'lgan xo'jalik yurituvchi sub'yektlarda tuziladi. MHXSga muvofiq moliyaviy hisobotlar tashqi foydalanuvchilar - aktsiyadorlar, kreditorlar va biznes investorlari uchun mo'ljallangan. MHXSga muvofiq moliyaviy hisobotlar davlat soliq inspeksiyasiga taqdim etilishi bilan birga u manfaatdor yuridik va jismoniy shaxslar uchun ochiq ma'lumot sifatida e'lon qilinadi.

Ushbu ko'rsatkichlar yordamida tashqi foydalanuvchilar tashkilotning nimaga egalik qilishini, tashkilotning kimga va qancha qarzdorligini, qarzlarni o'z vaqtida to'lay olishini aniqlaydilar. Bundan tashqari mazkur tashkilotdan boshqa tashkilotning qancha qarzi borligi ko'rsatib o'tiladi. Ushbu savollarga berilgan javoblarga asoslanib, investorlar va kreditorlar kompaniyaga sarmoya kiritish, uning asosiy vositalarini sotib olish, kreditlar berish yoki qaytarish, qimmatli qog'ozlarni sotib olish yoki hatto biznesni sotib olish to'g'risida qaror qabul qiladilar. Shuningdek, har bir aktiv uchun zarur bo'lgan adolatli qiymat, qadsizlanish bo'yicha zahiralar, depressiya (amortizatsiya) summolari keltiriladi. Xo'jalik yurituvchi subyekt har doim o'z kapitali va majburiyatlari yig'indisiga teng aktivlarga ega bo'ladi. Aktivlar va majburiyatlar miqdori o'rtasidagi farq xo'jalik yurituvchi subyektning o'z kapitalini ko'rsatdi. Bu ko'rsatkich xo'jalik yurituvchi subyektlarning majburiyatlardan tashqari o'z mablag'lari miqdorini ko'rsatib beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI: E'tiborlisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi 4611-sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar 2021-yil 1-yanvardan boshlab, MHXS asosida buxgalteriya hisobi yuritilishini tashkil etishi va 2021-yil yakunlaridan boshlab moliyaviy hisobotni MHXS asosida tayyorlashi hamda taqdim etishlari ko'zda tutilgan. Eng muhimi moliyaviy hisobotni ixtiyoriy ravishda MHXSga

muvoqiy tayyorlaydigan tashkilotlar buxgalteriya hisobining milliy standartlari (BHMS) bo'yicha moliyaviy hisobot taqdim etishdan ozod etilishi belgilangan.

Moliyaviy hisobotlarga tushuntirishlar, izohlar va sharhlar xo'jalik yurituvchi subyekt bosh hisobchisi tomonidan tuziladi. Ularda xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy ahvoli va moliyaviy faoliyati bo'yicha noaniqliklar izohlab beriladi. Moliyaviy hisobotlarga tushuntirishlar, izohlar va sharhlar odatda xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan maxsus shakllarda, shuningdek, ixtiyoriy ko'rinishda ham taqdim etiladi.

Odatda statistik hisobotlarning shakllari moliyaviy hisobotga beriladigan asosiy va qo'shimcha ma'lumotlar orqali tegishli foydalanuvchilarga taqdim etiladi. Bundan tashqari, korxonalar rahbariyati qo'shimcha ma'lumotlar sifatida xo'jalik yurituvchi sub'ekt doirasidagi boshqa tahliliy ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin.

Yuqoridagi tadqiqotlarga muvofiq quyidagi **xulosa va takliflarga** keldik:

1. Bugungi kunda MHXS bo'yicha moliyaviy hisobotlarni elektron shakllarda qabul qilib oluvchi davlat soliq qo'mitasining <https://my.soliq.uz/> saytida xalqaro standartlarga muvofiq moliyaviy hisobot shakllari ma'lumot tarzida qabul qilinishi belgilangan. Bizning fikrimizcha moliyaviy hisobot har doim o'zidagi ajralmas "hisobot" so'zi bilan birga qo'llanilishi maqsadga muvofiq.

2. Undan tashqari <https://my.soliq.uz/> saytida "Alohida foyda va zararlar hamda umumlashgan daromadlar to'g'risidagi hisobot" shakli "Alohida umumlashgan daromadlar to'g'risidagi ma'lumot", - deb keltirilgan. Bizningcha mazkur hisobot shakli o'zining me'yoriy-huquqiy nomida yuritilishi maqsadga muvofiq. Chunki mazkur hisobotda foyda va zararlar ham alohida satrda qayd etib o'tilgan.

3. Bugungi kunda "Pul mablag'lari harakati to'g'risidagi hisobot" hamda "Xususiy kapitalning o'zgarishi to'g'risidagi hisobot"lar elektron shakllarda <https://my.soliq.uz/> sayti orqali taqdim etishilishi yo'lga qo'yilmagan. Bizningcha, O'zbekistonda hisob ishlari shaffof bo'lishini ta'minlash maqsadida yuqorida nomlari keltirilgan moliyaviy hisobot shakllarini (masalan, "Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot"ni bevosita va bilvosita usullarda ham taqdim etishni yo'lga qo'yish) elektron ko'rinishda ham taqdim etish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi 4611-sonli “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (1-sonli BHMS) “Moliyaviy hisobotni taqdim etish va hisob siyosati”ni tasdiqlash haqida. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 6-avgustda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3544. Toshkent sh., 2024-yil 14-iyun, 130-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (21-sonli BHMS) “Xo‘jalik yurituvchi sub‘yektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnomasi. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining 2024 yil 14 noyabrdagi 191-son buyrug‘iga 1-ILOVA
4. “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni (yangi tahriri). Toshkent sh., 2016 yil 13 aprel, O‘RQ-404-son. <https://lex.uz/docs/2931253>;
5. O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. 31.12.2019. <https://lex.uz/docs/4674902>;
6. “Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida Nizom”. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 5 fevraldagi 54-son qarori bilan tasdiqlangan. <https://lex.uz/docs/264422>;
7. Экономика организации (предприятия): Учебник / Под ред. В.Д.Грибова, В.П. Грузинова, В.А. Кузьменко. – 10-е изд., М: КНОРУС, 2016. С. 179.
8. Финансы предприятий: Учебное пособие / Под ред. А.Д. Шеремета, Р.С.Сайфулина, М: Инфра-М, 2012. С. 343.
9. <https://my.soliq.uz/>